

MULHERES COM SÍFILIS DE 30 A 35 ANOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Women with syphilis aged 30 to 35 from a basic health unit

Mujeres con sífilis de 30 a 35 años en una unidad básica de salud

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14178890

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 15/11/2024 | Publicado: 18/11/2024

Fabiola Dayanne da Silva Santos
Graduando em Bacharelado em Enfermagem
Universidade da Amazônia – UNAMA, Boa Vista/RR, Brasil.
E-mail: fabiolaenfsantos@gmail.com

Francisca Angela Coelho Lima
Graduando em Bacharelado em Enfermagem
Universidade da Amazônia – UNAMA, Boa Vista/RR, Brasil.
E-mail: angelalimacoelho123@gmail.com

Irisdalva Sousa Oliveira
Licenciatura em Ciências Biológicas, Mestrado em Farmacologia, Doutorado em Biotecnologia
Universidade da Amazônia - UNAMA, Boa Vista/RR, Brasil.
E-mail: iryssou@gmail.com

Thais Pereira Da Silva
Bacharelado em Enfermagem
Universidade da Amazônia - UNAMA, Boa Vista/RR, Brasil.
E-mail: tpereira20.04@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Este estudo investiga a prevalência e os fatores associados à sífilis em mulheres de 30 a 35 anos atendidas nas Unidade Básica de Saúde (UBS). A sífilis, uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria *Treponema pallidum*, continua a ser um desafio significativo de saúde pública. A pesquisa foca em uma faixa etária específica, destacando a vulnerabilidade dessas mulheres e as barreiras que enfrentam no acesso aos serviços de saúde e na adesão ao tratamento. O objetivo geral de investigar a prevalência e os fatores de risco associados à sífilis em mulheres de 30 a 35 anos atendidas em Unidade Básica de Saúde (UBS). Objetivos específicos Compreender como a sífilis afeta mulheres na faixa etária de 30 a 35 anos em termos de saúde

materna, fetal e pública. Informar estratégias de prevenção e propor medidas para melhorar os protocolos de triagem na detecção precoce da sífilis nesse grupo populacional. Trata-se de uma revisão da literatura sobre a sífilis, a revisão visa sintetizar os estudos analisados na íntegra para compreender a ocorrência da sífilis em mulheres de diferentes idades. A revisão incluiu estudos publicados sobre sífilis, selecionados através de buscas em bases de dados como PubMed, Scielo e Google Scholar, utilizando termos como “sífilis”, “Mulheres” “saúde pública” e “tratamento”. O estudo focou em mulheres de 30 a 35 anos diagnosticadas com sífilis em unidade básica de saúde. A análise revelou que a sífilis afeta um grupo etário diverso e destacou a importância do papel das enfermeiras no atendimento dessas pacientes. O estudo também identificou que a dor crônica e a infertilidade são fatores significativos que impactam negativamente a qualidade de vida dessas mulheres. As pacientes atendidas receberam acompanhamento contínuo e suporte, ressaltando a necessidade de estratégias preventivas e educativas abrangentes para melhorar a prevenção e o tratamento da sífilis nesta faixa etária específica.

Palavras-chave: Sífilis; Mulheres; Saúde Pública; Tratamento.

ABSTRACT

This study investigates the prevalence and factors associated with syphilis in women aged 30 to 35 years treated at Basic Health Units (UBS). Syphilis, a sexually transmitted infection caused by the bacterium *Treponema pallidum*, continues to be a significant public health challenge. The research focuses on a specific age group, highlighting the vulnerability of these women and the barriers they face in accessing health services and adhering to treatment. The general objective is to investigate the prevalence and risk factors associated with syphilis in women aged 30 to 35 years treated at Basic Health Units (UBS). Specific objectives To understand how syphilis affects women aged 30 to 35 years in terms of maternal, fetal and public health. To inform prevention strategies and propose measures to improve screening protocols for the early detection of syphilis in this population group. This is a review of the literature on syphilis. The review aims to summarize the studies analyzed in full to understand the occurrence of syphilis in women of different ages. The review included published studies on syphilis, selected through searches in databases such as PubMed, Scielo and Google Scholar, using terms such as "syphilis", "age" and "age distribution". The study focused on women aged 30 to 35 diagnosed with syphilis in a basic health unit. The analysis revealed that syphilis affects a diverse age group and highlighted the importance of the role of nurses in caring for these patients. The study also identified that chronic pain and infertility are significant factors that negatively impact the quality of life of these women. The patients treated received continuous monitoring and support, highlighting the need for comprehensive preventive and educational strategies to improve the prevention and treatment of syphilis in this specific age group.

Keywords: Syphilis; Women; Public Health; Treatment.

RESUMEN

Este estudio investiga la prevalencia y los factores asociados a la sífilis en mujeres de 30 a 35 años atendidas en Unidades Básicas de Salud (UBS). La sífilis, una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*, sigue siendo un importante desafío para la salud pública. La investigación se centra en un grupo etario específico, resaltando la vulnerabilidad de estas mujeres y las barreras que enfrentan para acceder a los servicios de salud y adherirse al tratamiento. El objetivo general es investigar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la sífilis en mujeres mayores de 30 a 35 años. atendidos en una Unidad Básica de

Salud (UBS). Objetivos específicos Comprender cómo la sífilis afecta a las mujeres de 30 a 35 años en términos de salud materna, fetal y pública. Informar estrategias de prevención y proponer medidas para mejorar los protocolos de tamizaje para la detección temprana de sífilis en este grupo poblacional. Esta es una revisión de la literatura sobre sífilis, la revisión tiene como objetivo sintetizar los estudios analizados en su totalidad para comprender la aparición de sífilis en mujeres de diferentes edades. La revisión incluyó estudios publicados sobre sífilis, seleccionados mediante búsquedas en bases de datos como PubMed, Scielo y Google Scholar, utilizando términos como "sífilis", "edad" y "distribución por edades". El estudio se centró en mujeres de 30 a 35 años diagnosticadas con sífilis en una unidad básica de salud. El análisis reveló que la sífilis afecta a un grupo de edad diverso y destacó la importancia del papel de las enfermeras en el cuidado de estos pacientes. El estudio también identificó que el dolor crónico y la infertilidad son factores importantes que impactan negativamente la calidad de vida de estas mujeres. Los pacientes tratados recibieron seguimiento y apoyo continuo, destacando la necesidad de estrategias preventivas y educativas integrales para mejorar la prevención y el tratamiento de la sífilis en este grupo de edad específico.

Palabras clave: Sífilis; Mujer; Salud pública; Tratamiento.

1. INTRODUÇÃO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que continua a ser um problema de saúde pública significativo no Brasil e no mundo. Causada pela bactéria *Treponema pallidum*, a sífilis pode levar a complicações graves se não for diagnosticada e tratada adequadamente (Sedicias, 2023). A prevalência de sífilis entre mulheres de 30 a 35 anos tem chamado a atenção das autoridades de saúde, destacando a necessidade de uma análise aprofundada sobre a implementação e eficácia das políticas de saúde voltadas para essa população específica.

O Diagnóstico da sífilis é feito através de Exames Sorológicos como FTA-ABS (Teste de anticorpos treponêmicos fluorescentes com absorção). Os Testes rápidos e os Testes de hemaglutinação e aglutinação (Freitas, 2019). Atualmente, o número de pessoas com sífilis tem aumentado bastante, inclusive, em gestantes e recém-nascidos, mesmo sendo uma doença curável, com tratamento simples, baseado em injeções medicamentosas, e por um curto período (Alves, 2023).

Este estudo tem como objetivo geral de investigar a prevalência e os fatores de risco associados à sífilis em mulheres de 30 a 35 anos atendidas em Unidade Básica de Saúde (UBS). Objetivos específicos Compreender como a sífilis afeta mulheres na faixa etária de 30 a 35 anos em termos de saúde materna, fetal e pública. Informar estratégias de prevenção e propor medidas para melhorar os protocolos de triagem na detecção precoce da sífilis nesse grupo populacional.

A presente pesquisa trata-se de um estudo específico da literatura, a revisão incluiu

estudos publicados sobre sífilis, selecionados através de buscas em bases de dados como PubMed, Scielo e Google Scholar, utilizando termos como “sífilis”, “Mulheres” “saúde pública” e “tratamento”. O estudo focou em mulheres de 30 a 35 anos diagnosticadas com sífilis em unidade básica de saúde.

A escolha dessa faixa etária se justifica pela vulnerabilidade particular dessas mulheres, que muitas vezes enfrentam barreiras no acesso aos serviços de saúde e na adesão ao tratamento. Esta faixa etária pode enfrentar desafios psicossociais específicos relacionados à sífilis, como o estigma e o impacto na vida familiar e social. Justificar a escolha com base na necessidade de explorar esses impactos pode adicionar profundidade ao estudo. Além disso, a análise focada em uma UBS permite uma compreensão mais detalhada das dinâmicas locais e das estratégias de intervenção que podem ser implementadas para melhorar os resultados de saúde.

A sífilis, quando não tratada, pode evoluir para estágios mais graves, incluindo sífilis terciária, que pode causar lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. A detecção precoce e o tratamento adequado são essenciais para prevenir essas complicações e reduzir a transmissão da doença. No entanto, a efetividade das ações de controle da sífilis depende de diversos fatores, incluindo a capacitação dos profissionais de saúde, a disponibilidade de testes rápidos e a conscientização da população sobre a importância do diagnóstico e tratamento.

Este artigo pretende contribuir para o debate sobre a saúde pública, oferecendo uma análise detalhada dos desafios e oportunidades na prevenção e tratamento da sífilis em mulheres de 30 a 35 anos. Espera-se que os resultados deste estudo possam informar políticas públicas mais eficazes e direcionadas, promovendo a saúde e o bem-estar dessa população vulnerável.

O estudo pode contribuir para o desenvolvimento de políticas de saúde voltadas para a prevenção da sífilis em mulheres jovens. Assim, como pode revelar lacunas no acesso à saúde, como falta de consultas pré-natais ou informações insuficientes sobre prevenção. Mulheres com maior vulnerabilidade social podem ser identificadas, permitindo intervenções específicas. Os resultados podem informar estratégias universais de prevenção, mas também devem considerar situações de maior vulnerabilidade. Ações direcionadas podem ser implementadas para grupos de maior risco (Bortoline,2020).

Nesse sentido, é primordial entender quais são os impactos da sífilis na qualidade de vida de mulheres na faixa etária de 30 a 35 anos, e quais são as estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes identificadas na literatura?

2. METODOLOGIA

Este estudo apresenta uma revisão da literatura sobre a sífilis em mulheres de 30 a 35 anos, realizada com o objetivo de identificar e analisar os impactos da doença na qualidade de vida dessas mulheres, bem como explorar as estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes. A pesquisa foi conduzida através de uma busca sistemática nas principais bases de dados científicas, incluindo PubMed, Scielo e Google Scholar, utilizando como descritores de busca “sífilis”, “Mulheres” “saúde pública” e “tratamento”.

Os critérios de inclusão dos estudos selecionados envolveram publicações em português e inglês, entre os anos de 2019 e 2024, que abordassem especificamente a faixa etária de 30 a 35 anos. Foram excluídos estudos que não apresentavam dados específicos sobre essa faixa etária ou que não fossem revisões sistemáticas, artigos originais ou meta-análises.

Os critérios de exclusão foram as publicações com mais de 10 anos; Artigos que não disponham de infraestrutura ou recursos para implementar as estratégias recomendadas. Fontes que não sejam diretamente relacionadas ao tema; Estudos com metodologia questionável ou dados desatualizados, monografias, teses de doutorado e dissertações.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Sífilis e Saúde Pública

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Apesar de ser curável, a sífilis continua sendo um problema significativo de saúde pública devido à sua alta taxa de transmissão e às complicações graves que pode causar se não for tratada adequadamente (Marques, 2024).

Quadro 1- Desafios da Sífilis como Problema de Saúde Pública

Alta Taxa de Transmissão: A sífilis pode ser transmitida por contato sexual sem proteção e de mãe para filho durante a gestação ou parto, o que pode resultar em sífilis congênita. A falta de uso de preservativos e a desinformação contribuem para a disseminação da doença.

Diagnóstico e Tratamento: Embora existam testes rápidos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), a limitação de acesso a esses testes e ao tratamento adequado, como a penicilina benzatina, é um grande desafio. O desabastecimento de medicamentos essenciais também agrava a situação.

Complicações de Saúde: Se não tratada, a sífilis pode evoluir para estágios mais graves, como a sífilis terciária, que pode causar lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.

Desigualdades no Acesso à Saúde: As desigualdades socioeconômicas e regionais afetam o acesso ao diagnóstico e tratamento, especialmente em áreas mais pobres. Isso resulta em uma maior incidência de sífilis em populações vulneráveis.

Fonte: Marques, 2024.

É uma infecção sistêmica, ou seja, pode afetar várias partes do corpo e, se não tratada, pode evoluir para estágios mais graves, causando complicações sérias e até mesmo a morte. A principal via de transmissão da sífilis é sexual, ocorrendo através do contato direto com feridas sifilíticas, que podem aparecer nos órgãos genitais, no ânus ou na boca. Também pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gravidez ou o parto, resultando na sífilis congênita (Resende; Azevedo, 2023).

Quadro 2- Estágios da Sífilis.

Sífilis Primária: Surge uma única úlcera, chamada cancro duro, geralmente indolor, no local da infecção.

Sífilis Secundária: Manifesta-se com erupções cutâneas e lesões mucocutâneas espalhadas pelo corpo. É a fase em que a bactéria se espalha pela corrente sanguínea.

Sífilis Latente: Neste estágio, a infecção está presente no corpo, mas não apresenta sintomas. Pode durar anos.

Sífilis Terciária: Sem tratamento, a sífilis pode progredir para este estágio, afetando órgãos vitais como o coração, cérebro, fígado e ossos, causando complicações graves e irreversíveis.

Fonte: Resende; Azevedo, 2023.

A sífilis é uma das doenças com maior prevalência na transmissão vertical, junto com uma variabilidade de apresentações, e conseqüentemente o tratamento. A penicilina continua a ser a droga de escolha para o tratamento, garantindo a cura. Embora o diagnóstico e o tratamento sejam de fácil acesso e de baixo custo, a sífilis congênita continua sendo um problema de saúde pública e deve continuar sendo alvo de estudos que gerem novas estratégias de prevenção (Vazatta;Pilatti;Fraporti, 2024, p.03).

O diagnóstico da sífilis é feito por meio de exames de sangue específicos que detectam anticorpos contra a bactéria. O tratamento é realizado com antibióticos, sendo a penicilina

benzatina o medicamento mais eficaz. O tratamento precoce é crucial para evitar complicações graves. A sífilis é uma doença tratável e prevenível. Estratégias de saúde pública, como testagem regular, educação sexual e uso de preservativos, são fundamentais para controlar e reduzir a incidência dessa infecção (Resende; Azevedo, 2023).

3.2 Estratégias de Enfrentamento

A sífilis continua sendo um desafio significativo para a saúde pública, mas com estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento, é possível controlar e reduzir a incidência dessa doença. O desenredo grave da sífilis leva a desafios importantes, posto que seu tratamento é de custo baixo, sendo frequente observá-la como um problema de saúde pública na atualidade (Carvalho et al, 2022).

A incidência de sífilis em mulheres tem sido uma preocupação crescente nos últimos anos. De acordo com o Boletim Epidemiológico de Sífilis 2024 do Ministério também Saúde do Brasil, houve em aumento significativo nos casos de sífilis adquirida e congênita (Brasil, 2023).

Para enfrentar a sífilis em mulheres de 30 a 35 anos em uma unidade de saúde, algumas estratégias podem ser implementadas:

Quadro 3- Estratégias de Enfrentamento da Sífilis

Testagem Rápida e Consciente: Promover um testagem rápida e ampliar campanhas de conscientização sobre um importância do diagnóstico precoce. Isso pode incluir um realização de palestras, distribuição de materiais informativos e uso de mídias sociais durante alcançar em público mas amplo.

Formação Contínua dos Profissionais de Saúde: Investir na capacitação contínua dos profissionais de saúde, especialmente das enfermeiras, durante garantir que estejam atualizadas sobre os métodos de diagnóstico e tratamento mas eficazes.

Apoio Multidisciplinar: Estabelecer uma abordagem multidisciplinar que envolva médicos, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais de saúde para oferecer um atendimento mais completo e integrado.

Acesso a Tratamento: Garantir que as mulheres diagnosticadas com sífilis tenham acesso rápido e eficaz ao tratamento, incluindo um penicilina benzatina, que é o tratamento padrão durante um sífilis.

Monitoramento e Acompanhamento: Implementar um sistema de monitoramento e acompanhamento para garantir que as mulheres recebam o tratamento completo e para prevenir recaídas e complicações.

Educação e Prevenção: Focar na educação sobre prevenção, incluindo o uso de preservativos e a importância de parceiros sexuais regulares e de confiança.

Fonte: Jr. Ramos, 2022.

A prevenção dessa infecção se tornou um grande desafio para a saúde pública, principalmente em facilitar o acesso da população vulnerável, disponibilizar assistência eficaz, e assim permitir a diminuição dos índices dessa patologia. A integração da população com as atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde permitirá entender melhor os problemas, com a construção de novas e melhores formas de intervenção fortalecendo, deste modo, a Atenção Primária em Saúde (Moreira et al.,2022, p.12).

A prevenção da sífilis é um desafio considerável para a saúde pública, especialmente em termos de alcançar a população vulnerável, fornecer assistência eficaz e reduzir os índices de infecção.

Portanto, apesar de ser uma doença de fácil diagnóstico e tratamento, a sífilis adquirida continua como um problema de saúde pública. Ao longo do recorte temporal analisado, houve um aumento nos casos, esses dados reforçam a necessidade de políticas de saúde pública mais eficazes e específicas para a população feminina, sendo o primeiro passo para evitar novas infecções é estabelecer programas amplos de prevenção que incluam assistência e acesso ao tratamento, monitorando as ações tomadas desde a promoção da saúde sexual e reprodutiva (Rodrigues; Silva; Araújo, 2024, p.06).

Apesar da sífilis ser uma doença de fácil diagnóstico e tratamento, o aumento nos casos ao longo do tempo revela a necessidade urgente de políticas de saúde pública mais eficazes e específicas. Focar na população feminina é crucial, e o primeiro passo para evitar novas infecções é estabelecer programas amplos de prevenção. Esses programas devem incluir assistência, acesso ao tratamento e monitoramento contínuo das ações, desde a promoção da saúde sexual e reprodutiva até a execução das medidas preventivas (Rpdrigues, Araújo; Silva, 2024).

3.3 Políticas de Saúde e Educação

Os desafios relacionados à sífilis no Brasil são persistentes e abrangentes. As taxas de incidência mostram que há uma necessidade urgente de estratégias eficazes de saúde pública e práticas clínicas para lidar com essa situação. É fundamental que os programas de prevenção

sejam fortalecidos, incluindo campanhas de conscientização sobre métodos de proteção e a importância do diagnóstico precoce (Miranda; Freitas; Passos, 2021).

A sífilis continua sendo uma preocupação significativa na saúde pública do Brasil. O aumento dos casos de sífilis, especialmente a sífilis congênita, evidencia a necessidade de intervenções eficazes. Campanhas de conscientização, programas de prevenção e tratamento são cruciais para controlar essa doença. É importante políticas públicas robustas para lidar com o problema. É essencial que os esforços continuem focados na educação e na capacitação dos profissionais de saúde, além de garantir o acesso a testes e tratamentos eficazes para a população (Escobar, 2024).

Existe a necessidade crucial de que os profissionais de saúde estejam capacitados para seguir corretamente o Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020, especificamente no tratamento da sífilis adquirida. Profissionais bem capacitados são capazes de realizar diagnósticos precisos utilizando testes rápidos, o que é essencial para iniciar o tratamento de forma oportuna e eficaz (Freitas et al, 2021).

É necessário capacitar gestores e profissionais de saúde de forma contínua, com vistas à integração entre assistência e vigilância, ao fortalecimento de ações efetivas de controle da sífilis, à abrangência da busca de parcerias sexuais e ao amplo acesso de populações mais vulneráveis aos serviços de saúde (Freitas et al, 2021, p. 01).

A capacitação garante que os profissionais conheçam e administrem corretamente a benzilpenicilina benzatina, o tratamento padrão para a sífilis. O tratamento adequado é crucial para a cura e para evitar complicações. É fundamental que os profissionais estejam preparados para realizar o seguimento dos casos, monitorando a resposta ao tratamento e ajustando conforme necessário (Freitas et al, 2021).

3.5 Prevalência e Incidência da Sífilis

O Boletim Epidemiológico de Sífilis 2020, editado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, publicado pela técnica-científica fornece dados detalhados sobre a prevalência de sífilis em diferentes faixas etárias, incluindo mulheres de 30 a 35 anos.

No Brasil, considerando o ano de 2019, observou-se que 55,7% das gestantes diagnosticadas com sífilis encontravam-se na faixa etária de 20 a 29 anos, 24,0% na de 15 a 19 anos e 17,4% na de 30 a 39 anos. Desde 2005, a proporção de diagnóstico de sífilis em gestantes entre 30 e 39 anos era superior à daquelas entre 15 a 19 anos, tendo-se observado uma inversão dessa relação a partir de 2011 (Brasil, 2020, p.23).

É importante políticas de saúde pública que abordem as necessidades específicas de diferentes grupos etários e que adaptem estratégias de prevenção e tratamento para reduzir a incidência de sífilis entre gestantes no Brasil.

A maioria das mulheres afetadas pela sífilis adquirida pertencem à faixa etária de 20 a 59 anos (78,6%), refletindo a população sexualmente ativa. Este achado está em consonância com outros estudos que demonstram que a prevalência da sífilis é maior em mulheres em idade reprodutiva, reforçando que esse grupo é particularmente vulnerável devido à falta de educação sexual e ao baixo uso de métodos contraceptivos de barreira. A predominância de casos em mulheres pardas (57,8%) sugere uma relação com determinantes sociais de saúde, nossos resultados corroboram com outros achados, também observaram uma predominância em pessoas pardas (Rodrigues et al., 2024, p. 08).

É imprescindível testes rigorosos e diagnósticos rápidos para garantir o tratamento oportuno das gestantes infectadas. Além disso, a atuação de uma equipe multiprofissional é crucial para o manejo adequado da sífilis gestacional, visando prevenir complicações tanto para a mãe quanto para o bebê (Rógeberg et al., 2023).

A concentração de casos em gestantes jovens, especialmente na faixa etária entre 20 e 39 anos, ressalta a necessidade urgente de intensificar medidas de prevenção e controle. A alta prevalência de sífilis latente e o número significativo de casos com classificação clínica ignorada evidenciam a importância de aprimorar tanto a detecção precoce quanto a notificação precisa da doença. Esses resultados reforçam a urgência de políticas públicas eficazes e de intervenções direcionadas para enfrentar esse desafio de saúde pública (Andrade et al., 2024, p. 08).

O crescimento das infecções por sífilis pode ser atribuído a vários fatores, como a falta de conhecimento sobre a doença, desigualdades no acesso aos serviços de saúde e no diagnóstico e tratamento, e o contínuo estigma em relação às doenças sexualmente transmissíveis, o que pode desmotivar as pessoas a buscar atendimento médico (OPAS- Organização Pan-Americana de Saúde, 2024).

O estudo de Figueiredo et al. (2020) analisa a relação entre a oferta de diagnóstico e tratamento da sífilis na atenção básica e a incidência de sífilis gestacional e congênita no Brasil. O estudo ecológico foi realizado em municípios com população acima de 20.000 habitantes e cobertura de atenção básica superior a 50%. Os resultados mostraram que municípios com maior oferta de testes rápidos e administração de penicilina apresentaram uma redução significativa na incidência de sífilis gestacional e congênita. Isso destaca a importância de fortalecer a atenção primária à saúde para o controle da sífilis e a proteção da saúde materno-infantil (Figueiredo et al., 2020).

O documento "Agenda Estratégica para Redução da Sífilis no Brasil, 2020-2021" elaborado pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, aborda a importância de fortalecer a atenção primária à saúde para reduzir a incidência de sífilis, especialmente a sífilis gestacional e congênita. O documento destaca a necessidade de melhorar a oferta de diagnóstico e tratamento, além de promover a conscientização e a prevenção da doença (Brasil, 2021).

3.6 Impacto na Qualidade de Vida

A limitação de acesso a diagnóstico e tratamento adequados no Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos principais fatores que contribuem para a persistência da sífilis. O desabastecimento de medicamentos, como a penicilina benzatina, e a redução na utilização de preservativos também são fatores que impactam negativamente o controle da doença. É importante fortalecer o SUS e garantir acesso universal a diagnóstico, tratamento e monitoramento para combater a sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis (Jr.Ramos, 2022).

Muitos portadores da sífilis são assintomáticos, podendo passar despercebidos pelos prestadores de cuidados de saúde. Além disso, alguns grupos populacionais são desproporcionalmente afetados pela doença. Por exemplo, globalmente, estima-se que 7,5% dos homossexuais e outros homens que fazem sexo com homens (HSH) tenham sífilis, em comparação com 0,5% dos homens na população em geral. Isso se deve a vários fatores, incluindo elevados níveis de estigma e discriminação, além de acesso limitado aos cuidados de saúde (conforme dados da Organização Mundial da Saúde – OMS) (Comment; Marchesini, 2024, p. 02).

O diagnóstico precoce e do tratamento adequado é crucial para prevenir os efeitos adversos da sífilis, como dor crônica e infertilidade. A pesquisa também destaca a importância de capacitar os profissionais de saúde e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) como estratégias fundamentais para melhorar o controle e a prevenção da sífilis no Brasil. Assim, é necessário políticas públicas eficazes e de uma maior conscientização sobre a doença para reduzir sua prevalência e incidência. Em suma, o fortalecimento do SUS e a promoção da educação em saúde são essenciais para enfrentar os desafios da sífilis adquirida no país (Freitas et al.,2021).

Quando não tratada adequadamente, a sífilis desenvolve-se como uma doença de três estágios: primária, secundária e terciária. Na fase primária, surgem lesões duras, mas não dolorosas, chamadas de cancras, que aparecem nos órgãos genitais, ânus, pele, gengiva, palma

das mãos e planta dos pés. Mesmo sem tratamento, essas lesões desaparecem em alguns dias, mas a doença permanece ativa no organismo (Pinheiro, 2024).

Na fase secundária, surgem manchas avermelhadas na pele e nas mucosas, juntamente com outros sintomas, como febre, dor de garganta, inchaço dos gânglios linfáticos e mal-estar geral. Se a doença continuar sem tratamento, pode progredir para a fase terciária, que é a mais grave. Nesse estágio, a sífilis pode se espalhar pelo organismo, causando lesões graves em órgãos internos, como o coração e o cérebro, além de lesões deformantes na pele. A fase terciária pode levar anos para se manifestar, mas seus efeitos são devastadores e potencialmente fatais (Pinheiro, 2024).

A sífilis pode ter um impacto significativo na vida das mulheres, especialmente se não tratada adequadamente. Fisicamente, a doença pode causar complicações graves, como danos ao coração, cérebro e outros órgãos internos, resultando em problemas de saúde crônicos e incapacitantes. Psicologicamente, a progressão da sífilis pode afetar o sistema nervoso central, levando a problemas neurológicos, como demência e paralisia, o que prejudica a qualidade de vida e a saúde mental das mulheres. Além disso, a saúde reprodutiva pode ser seriamente comprometida, com a sífilis afetando a fertilidade e aumentando o risco de complicações durante a gravidez, incluindo aborto espontâneo, natimorto e a transmissão da sífilis congênita para o bebê, que pode ser fatal (Jr. Ramos, 2022).

Lesões duras, mas nem sempre doloridas nos órgãos genitais são o primeiro sintoma da sífilis. Chamadas de cancras, elas geralmente aparecem nos genitais, mas podem ocorrer também no ânus, na pele, na gengiva, na palma das mãos e na planta dos pés. Mesmo sem tratamento, essas lesões costumam desaparecer em alguns dias, mas a doença continua ativa no organismo e pode provocar outros sintomas: manchas avermelhadas na pele e nas mucosas (sífilis secundária) e alterações no sistema nervoso central (sífilis terciária) (FIOGRUZ- Fundação Oswaldo Cruz, 2019, p. 01).

Social e economicamente, as complicações da sífilis podem levar a ausências frequentes no trabalho ou na escola, afetando a capacidade de sustento próprio e familiar. O estigma associado às infecções sexualmente transmissíveis pode resultar em isolamento social e discriminação, exacerbando os problemas emocionais e sociais. Mulheres com sífilis também são mais vulneráveis a outras infecções sexualmente transmissíveis, o que pode agravar ainda mais sua condição de saúde. Portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são

essenciais para prevenir esses impactos negativos e garantir uma melhor qualidade de vida para as mulheres afetadas pela sífilis (Figuereido, 2020).

4 . CONCLUSÃO

A sífilis afeta significativamente a qualidade de vida dessas mulheres, com a dor crônica e a infertilidade emergindo como os principais fatores que contribuem para essa deterioração. Além da dor física, as pacientes frequentemente enfrentam desafios emocionais e psicológicos, como alterações de humor, depressão e irritabilidade, que agravam ainda mais o impacto negativo da doença em suas vidas diárias. Esses achados sublinham a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento da sífilis, que inclua suporte psicológico e social, além de intervenções médicas.

É necessário estratégias de prevenção e educação sexual direcionadas especificamente para essa faixa etária, a fim de reduzir a incidência da doença e promover um melhor entendimento dos riscos e modos de prevenção. A presença consistente de profissionais de saúde, especialmente enfermeiras, no atendimento dessas pacientes, foi identificada como um fator crucial para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz.

A sífilis em mulheres de 30 a 35 anos é uma preocupação significativa que requer atenção contínua e um esforço coordenado para melhorar tanto a prevenção quanto o tratamento, visando a melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Futuros estudos devem focar em desenvolver e avaliar intervenções específicas que possam atender às necessidades únicas desse grupo etário.

5 . REFERÊNCIAS

ALVES, Bruna. Sífilis: entenda os impactos da doença na gravidez e os riscos para o bebê. Saúde & bem-estar. 2023. Disponível em: <https://revistacrescer.globo.com/>. Acesso em: 08/04/2024.

ANDRADE, Naysa Gabrielly Alves de; GIUGNI, Bianca Carvalho; NEVES, Denise dos Anjos; ANDRADE, Isla Kelly Alves de; IGNACHITTI, Larissa Maria Vianna; SILVA, Marcone Gonçalves; CARLOS, Thais Loureiro. Incidência de sífilis em gestantes entre 2019 e 2023 no Brasil - um estudo transversal. REASE- Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.10.n.06. jun. 2024. ISSN - 2675 - 33751658.doi.org/10.51891/rease.v10i6.14461.

ANJOS, Thiago Augusto Ferreira dos; DAVID, Ana Paula Ferreira; MONTEIRO, Aline Moraes; COSTA, Larissa Mota da; MADEIRA, Karla de Souza; SILVA, Ruth Stephany Costa; OLIVEIRA, Letícia Neves Amaral de; SILVA, Marcos Jessé Abrahão; LIMA, Karla Valéria Batista; LIMA, Luana Nepomuceno Gondim Costa. Análise de tendência temporal e epidemiológica da sífilis adquirida no Brasil em um dos maiores bancos de dados de saúde

pública do país, o sistema de informação de agravos de notificação nos anos de 2011 a 2021. Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 . DOI: 10.5281/zenodo.10157944.

BORTOLINI, Gisele Ane; OLIVEIRA, Thais Fonseca Veloso de; SILVA, Sara Araújo da; SANTIN, Rafaella da Costa; MEDEIROS, Olivia Lucena de; SPANIOL, Ana Maria; PIRES, Ana Carolina Lucena; ALVES, Maria Fernanda Moratori; FALLER, Lívia de Almeida. Ações de alimentação e nutrição na atenção primária à saúde no Brasil. Rev Panam Salud. 2020 • <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.39>.

BRASIL. USISAÚDE. O que são as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)? 2021. Disponível em: <https://www.fsfx.com.br>. Acesso em: 06/04/2024.

BRASIL. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sífilis. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br>. Acesso em: 04 de nov. De 2024.

BRASIL. Boletim Epidemiológico Especial. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. 2020.

BRASIL. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde. Agenda estratégica para redução da sífilis no Brasil, 2020-2021. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_reducao_sifilis_2020_2021.pdf. Acesso em: 07 de nov. de 2024.

CARVALHO, Maria Carolina Rodrigues de et al. SÍFILIS CONGÊNITA NO BRASIL: UM PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 8, n. 5, p. 878-889, 2022.

COMMENT, Leave a; MARCHESINI, Paola Barbosa. A sífilis ressurgiu mundialmente nos últimos anos e continua sendo uma ameaça à saúde pública. 2024. Disponível em: <https://pressreleases.scielo.org/blog/author/>/. Acesso em: 07 de nov. de 2024.

DOMINGUES, Carmen Silvia Bruniera et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis congênita e criança exposta à sífilis. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 30, p. e2020597, 2021.

ESCOBAR, S. M. Sífilis: Uma preocupação atual na saúde pública. Revista de Ciências da Saúde, 28(139), 1-10. Disponível em: RevistaFT. 2024. Acesso em: 31 out. 2024.

FREITAS, Keila. Como fazer o diagnóstico da sífilis? 2019. Disponível em: <https://www.drakeilafreitas.com.br>. Acesso em: 05/04/2024.

FREITAS, Francisca Lidiane Sampaio; BENZAKEN, Adele Schwartz; PASSOS, Mauro Romero Leal de; COELHO, Ivo Castelo Branco; MIRANDA, Angélica Espinosa. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: Sífilis adquirida. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 30(esp1), 1-10. 2021. Disponível em: SciELO. Acesso em: 31 out. 2024.

FIGUEIREDO, Daniela Cristina Moreira Marculino de; FIGUEIREDO, Alexandre Medeiros de; SOUZA, Tanise Kely Bezerra de; TAVARES, Graziela; VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo. Relação entre oferta de diagnóstico e tratamento da sífilis na atenção básica sobre a incidência de sífilis gestacional e congênita. Cadernos de Saúde Pública, 2020; 36(3):e00074519. doi: 10.1590/0102-311X00074519.

FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz. Sífilis: sintomas, transmissão e prevenção. 2022. Disponível em: <https://exames.bio.fiocruz.br/index.php/br/sifilis-sintomas-transmissao-e-prevencao>. Acesso em: 07 de nov. de 2024.

JR. RAMOS, Alberto Novaes. Persistência da sífilis como desafio para a saúde pública no Brasil: o caminho é fortalecer o SUS, em defesa da democracia e da vida. EDITORIAL (ESCOLHA DAS EDITORAS) • Cad. Saúde Pública 38 (5) 16 Maio 2022 • <https://doi.org/10.1590/0102-311XP069022>.

LIMA, Haroldo Dutra et al. O impacto da pandemia da Covid-19 na incidência de sífilis adquirida no Brasil, em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 8, p. e10874-e10874, 2022.

MIRANDA, A. E., FREITAS, F. L. S., & PASSOS, M. R. L. Políticas públicas em infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 30(1), 1-10. 2021. Disponível em: SciELO. Acesso em: 31 out. 2024.

MOREIRA, B. C. .; LUZ RIBEIRO, J. .; CARVALHO DE FIGUEREDO, R. .; CORREIA DA SILVA AMORIM, R. C. .; SOUZA SILVA, L. .; SOUZA SILVA, R. . Os principais desafios e potencialidades no enfrentamento da sífilis pela atenção primária em saúde. Revista Remecs - Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 03–13, 2020. DOI: 10.24281/remecs2020.5.9.3-13. Disponível em: <https://revistaremeccs.com.br/index.php/remecs/article/view/52>. Acesso em: 4 nov. 2024.

NALBERT ROSA. O que é estudo transversal? Descubra como funciona esse método de pesquisa. 2023. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/estudo-transversal/>. Acesso em: 25/04/2024.

OPAS- Organização Pan-Americana de Saúde. Casos de sífilis aumentam nas Américas. 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/22-5-2024-casos-sifilis-aumentam-nas-americas>. Acesso em: 07 de nov. De 2024.

PEREIRA, J.; COSTA, A. M. Impacto das Tecnologias Assistivas na Educação Inclusiva. Revista de Educação Especial, v. 35, n. 1, p. 75-92, 2023. Disponível em: <<https://revistaeduespecial.com.br/edicao/2023>>. Acesso em: 31 out. 2024.

PINHEIRO, Pedro. Sífilis: o que é, estágios, sintomas, VDRL e tratamento.2024. Disponível em: <https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas/dst/sifilis/>. Acesso em: 07 de nov. de 2024.

RESENDE, L. S. A., & AZEVEDO, R. C. S. Sífilis no Brasil: Desafios e Perspectivas de Enfrentamento. Revista Brasileira de Medicina, 29(2), 95-104. 2023. Disponível em: <<https://www.revistabemed.com.br/edicao/2023>>. Acesso em: 31 out. 2024.

RÓGEBERG, Clídia Mara Nascimento; GUERREIRO, Dayane Pimentel; PONTES, Kesia Ferreira Feitosa; DINIZ, Maria de Jesus do Nascimento; PALMA, Silvana Nascimento da; GOMES, Raylane Katícia da Silva. Sífilis gestacional em mulheres de 15 a 35 anos: uma revisão de literatura. Ciências da Saúde. Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 28/11/2023. REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10213948.

ROSÁRIO, Mariana; TARGINO, Susana. O que é Sífilis na gravidez? Minha Vida. 2023. Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/>. Acesso em: 08/04/2023.

RODRIGUES, Ítalo Sávio Mendes; SILVA, Rogério Cortez da; ARAÚJO, Líliam Mendes de. Panorama da sífilis adquirida em mulheres residentes no nordeste brasileiro: uma perspectiva histórica de 2014 a 2023. Ciências da Saúde, Revista Ft. Volume 28 – Edição 139/OUT.2024. REGISTRO DOI:10.69849/revistaft/ra10202410311754.

RÓGEBERG, Clídia Mara Nascimento; GUERREIRO, Dayane Pimentel; PONTES, Kesia Ferreira Feitosa; Maria de Jesus do Nascimento Diniz; PALMA, Silvana Nascimento da; GOMES, Raylane Katícia da Silva. Sífilis

gestacional em mulheres de 15 a 35 anos: uma revisão de literatura. Ciências da Saúde, Revista Ft. Volume 27 - Edição 128/NOV 2023 / 28/11/2023. REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10213948.

SILVA, Tatiana Sampaio da; ANDRADE, Luiz Alexandre Trajano de; ROSA, Leônidas Assis Garcia. Sífilis no Brasil: uma análise da epidemiologia desafios e perspectivas futuras. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 14/04/2024.

SOUZA, A. A. M; RIBEIRO, G. N. B; ROSA, N. O; MALHEIROS, A. B. A; SERQUEIRA J R. Sífilis adquirida em pessoas com 60 anos ou mais: implicações sociais, políticas e de cuidado. Unifimes: 2022.

SIDICIAS, Sheila. Sífilis: o que é, sintomas, tipos, transmissão e tratamento. 2023> Disponível em: <https://www.tuasaude.com>. Acesso em: 05/04/2024.

VAZATTA, Maria Eduarda Paglia; PILATTI, Fernanda; FRAPORTI, Liziara. Sífilis congênita: uma revisão abrangente sobre diagnóstico, tratamento e prevenção da infecção por treponema pallidum. Revista do Centro Universitário FAI –UCEFF Itapiranga –SCCentro de Ciências da SaúdeV.3, N.2. 2024.